

KLEUTERS PRATEN WISKUNDE? REKEN MAAR!

In de kleuterklas liggen wiskundige kansen voor het rapen: bij het bouwen met blokken, het verdelen van fruit, in de kring en op de speelplaats. Al spelend tellen, vergelijken, ordenen en redeneren kleuters. Die momenten worden pas echt leerrijk wanneer de leerkracht woorden geeft aan wat kleuters doen en denken.

In deze Leer-Kracht tonen Nore Wijns, Bert De Smedt en Joke Torbeyns (KU Leuven) hoe je bewust bouwt aan krachtige wiskundige interacties met kleuters, zowel in geplande activiteiten als in spontaan spel.

In een tweede bijdrage nemen we je mee in de klaspraktijk. Leen Van Soom, zorgcoördinator en beleidsondersteuner in basisschool Klavertje Vier-sel (Zandhoven) vertelt hoe het schoolteam doelgericht werkt aan de wiskundige taal- en denkvaardigheden bij kleuters.

Dat het weer inspirerende roze blaadjes zijn? Reken maar!

TEKST
Isabel Rots

ILLUSTRATIES
Rutger Van Parys

Bouwen aan krachtige wiskundige interacties in de kleuterklas

Tijdens spel, routines en kringmomenten duiken voortdurend wiskundige kansen op in de kleuterklas. Maar kleuters leren de taal van de wiskunde pas echt kennen in interactie met hun leerkracht. In dit artikel staan we stil bij kwaliteitsvol wiskundeonderwijs in de kleuterklas. We tonen hoe je via modelleren, vragen stellen en feedback kunt bouwen aan krachtige wiskundige interacties.

KWALITEITSVOL WISKUNDEONDERWIJS

Jonge kinderen zijn van nature nieuwsgierig. Ze willen de wereld ontdekken en onderzoeken. Wiskunde maakt hier een belangrijk deel van uit. Een leeromgeving die kleuters prikkelt en uitdaagt, ook wiskundig, zorgt ervoor dat ze zich goed voelen en zich verder kunnen ontwikkelen. Maar hoe doe je dat: kleuters prikkelen en uitdagen op het vlak van wiskunde? Op deze vraag bestaat geen pasklaar antwoord dat werkt voor elke klas. De voorkennis en achtergrond van jouw kleuters spelen uiteraard een rol.

Toch zijn er enkele algemene richtlijnen die typisch zijn voor kwalitatief wiskundeonderwijs in de kleuterklas. Zo weten we dat kleuters wiskundige vaardigheden beter ontwikkelen wanneer ze concrete en betekenisvolle wiskundige ervaringen opdoen in een veilige, positieve leeromgeving. Die ervaringen alleen zijn echter niet voldoende. Dankzij rijke interacties met een leerkracht kunnen kleuters een stapje verder zetten in hun ontwikkeling. Een leerkracht kan hen prikkelen om iets nieuws uit te proberen, hun denkproces te verwoorden en verder na te denken over wiskundige situaties en problemen.

In het kader van een Europees Horizon onderzoeksproject (EFFECT) ontwikkelden we daarom een professionaliseringstraject¹. Daarmee willen we leerkrachten ondersteunen om hun onderwijspraktijk nóg krachtiger te maken door via specifieke strategieën rijke wiskundige taal bij kleuters aan te brengen en uit te lokken. We vertrekken vanuit wat er nu al gebeurt in de klas en bekijken hoe we hieraan rijke wiskundetaal kun-

nen toevoegen. We kozen er bewust voor om geen nieuwe materialen of activiteitenfiches te ontwikkelen, maar te focussen op de rol van de leerkracht. Want uiteindelijk is het de leerkracht die het verschil maakt.

DE CRUCIALE ROL VAN DE KLEUTERLEERKRACHT

Kenmerkend voor het kleuteronderwijs is dat wiskundige leer- en ontwikkelingskansen de hele dag door ontstaan: in de kring, in de hoeken, tijdens routines, op de speelplaats, enz. Leerkrachten creëren deze kansen zowel tijdens zorgvuldig voorbereide wiskundige activiteiten als in spontane spelsituaties. Dat doen ze door materialen en interactieve werkvormen doelbewust in te zetten.

Om wiskundige kansen te herkennen en er gepast op in te spelen, heeft een leerkracht een goede vakdidactische kennis nodig: inzicht in de vroege wiskundige ontwikkeling én hoe je die kan ondersteunen. Tijdens ons professionaliseringstraject stonden we daarom uitgebreid stil bij de vroege ontwikkeling van de belangrijkste wiskundige kennis en vaardigheden. Tijdens drie halve dagen focussten we op getallenkennis en bewerkingen, op meten en op meetkunde. Voor de sessie rond getallenkennis en bewerkingen vertrokken we hiervoor vanuit de ontwikkelingslijnen in ons boek "Alle kleuters tellen mee". Intussen zijn ook de nieuwe leerplannen² gepubliceerd die leerkrachtenteams hierbij verder richting geven.

Inzicht in de vroege wiskundige ontwikkeling is belangrijk omdat jonge kinderen zich voortdurend ontwikkelen. Er kunnen dus grote verschillen zijn in

TEKST

Nore Wijns,
Bert De Smedt
en Joke Torbeyns
(KU Leuven)

¹ Deze samenwerking is ontstaan dankzij het EFFECT project, gefinancierd door de Europese Unie (Horizon Europe framework, Grant Number 101129146).

² <https://www.ovsg.be/onze-themas/leerplannen-didactiek/basisonderwijs/leer-lokaal>
<https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/opstap-leer-routes-voor-iedereen>

één kleuterklas. Een goede observatie is cruciaal om te bepalen in welke ontwikkelingsfase een kleuter zich op een bepaald moment bevindt. Daarbij kijk je niet enkel naar het antwoord dat een kleuter geeft, maar ook naar de strategieën en processen die de kleuter gebruikt om tot dat antwoord te komen. Hieronder lichten we dit toe aan de hand van drie situaties.

SITUATIE

Boris (3 jaar) speelt aan de zandtafel en vult paaseitjes met zand. De gevulde eitjes legt hij telkens netjes opzij, waarna hij een nieuw leeg eitje neemt. Juf Iris wil weten hoe ver Boris staat in zijn **telontwikkeling**, en vraagt hem hoeveel paaseitjes hij al gevuld heeft.

Isaïa en Arthur (4 jaar) hebben in de bouwhoek allebei gewerkt aan een lange weg naar de huishoek. Maar nu zijn de blokken op. Meester Thomas is onder de indruk en vraagt zich luidop af of ze met die blokken ook een weg tot aan de kring hadden kunnen maken. Hoe kunnen de jongens dat onderzoeken zonder alles af te breken? Het lijkt erop dat ze zullen moeten **meten** ...

Nell en Noah (5 jaar) spelen samen in de winkel. Juf Ellen is benieuwd of ze al eenvoudige **rekenhandelingen** kunnen uitvoeren, dus stelt ze hen allerlei gerichte vragen.

OBSERVATIE: WAAR KAN JE ALS LEERKRACHT OP LETTEN?

- Telt hij luidop of zie je zijn mond meebewegen? Kent hij de volgorde van de telrij (tot 5, tot 10 of verder; akoestisch tellen MD 2.1.1) of maakt hij nog fouten? Slaat hij soms een getal over?
- Raakt hij elk eitje één voor één aan en zegt hij telkens precies één telwoord (synchroon tellen, MD 2.1.4), of herkent hij al een klein groepje in één oogopslag (subiteren, MD 2.1.9)? Helpt het als je de eitjes voor hem structureert (bv. op één lijn, volgens het kwadraatbeeld of dobbelsteenbeeld)?
- Kan hij aangeven hoeveel eitjes er liggen nadat hij geteld heeft (kardinaliteitsprincipe, resultaatief tellen, MD 2.1.8) of begint hij opnieuw te tellen als je nog eens vraagt hoeveel het er dan zijn?

- Lukt het hen om de afstand te vergelijken door gebruik te maken van een tussenmaat (bv. een lang touw)?
- Lukt het hen al om de afstand te gaan meten?
 - Beschikken ze over de meetinzichten (meten van grootheden i. p. v. objecten, nagaan hoe vaak de maateenheid in de grootheid gaat) en het principe van samenstellen?
 - Gebruiken ze een maateenheid met een vaste grootte? Laten ze die telkens mooi op elkaar aansluiten?
 - Gebruiken ze verschillende exemplaren van de maateenheid, of hebben ze er slechts één of twee nodig die ze hergebruiken?

- Begrijpen ze begrippen zoals erbij doen, weg nemen, samen?
- Lukt het om eenvoudige veranderings- en combinatiesituaties op te lossen?
 - Ik wil graag 2 appels en 1 peer. Hoeveel stukken fruit heb ik samen?
 - Ik wil graag 3 appelsienen. Je mag er nog één bijdoen. Hoeveel heb ik er dan?
- Lukken ook al moeilijkere veranderings- en combinatiesituaties?
 - Ik heb 5 stukken fruit nodig. Doe maar 3 appels en de rest mogen peren zijn.
- Hoe lossen ze deze situaties op? Welk concreet materiaal gebruiken ze? Hoe tellen ze het totale aantal: één voor één, of lukt het soms al verkort?

Opmerking: MD verwijst naar de nieuwe minimumdoelen.

In deze drie situaties legden we de nadruk op wat je als kleuterleerkracht kan doen om via observatie de ontwikkeling van de kleuters in kaart te brengen. Dat inzicht heb je nodig om hen te ondersteunen in hun verdere ontwikkeling. Dat kan via krachtige wiskundige interacties, maar om die te kunnen vormgeven zijn enkele randvoorwaarden noodzakelijk.

RANDVOORWAARDEN VOOR KRACHTIGE WISKUNDIGE INTERACTIES

In ons project definieerden we vijf randvoorwaarden die nodig zijn om krachtige wiskundige interacties te kunnen vormgeven. Voor veel kleuterleerkrachten zijn deze randvoorwaarden vanzelfsprekend, maar het is belangrijk om er expliciet bij stil te staan.

1. Een veilig en positief leerklimaat

Kleuters moeten zich veilig voelen om fouten te maken en hun inbreng moet gezien en gewaardeerd worden. Concreet betekent dit:

- Geef niet enkel aandacht aan het antwoord van een kind maar ook aan het proces dat heeft geleid tot dat antwoord (zie ook de observaties hierboven).
 - Vraag bv. "Hoe weet je dat?" of "Hoe heb je dat gedaan?"
- Daag kleuters uit om verschillende oplossingen te zoeken.
 - Vraag bv. "Kan het ook op een andere manier?" of "Hoe zouden we dat nog kunnen doen?"
- Hou hoge verwachtingen voor alle kleuters en vermijd aangeleerde hulpeloosheid.
 - Zeg liever "Als we blijven oefenen om te tellen, dan gaan we er steeds beter in worden.", dan "Het is niet erg dat tellen moeilijk is."

2. Werken met concreet materiaal

Kleuters moeten wiskundige begrippen eerst ervaren door concreet materiaal te manipuleren. Daarna kan je geleidelijk overstappen naar leerkanalen op een meer abstract niveau. Om de overstap van concreet naar abstract te realiseren, kan je gebruik maken van het handelingsmodel of het CSA-model dat bestaat uit drie fases:

- **Concreet:**
Driedimensionaal materiaal dat kinderen kunnen vastnemen en manipuleren, zoals speelgoedkoeien, logiblokken of een splitsdoos. Ook ervaringen met het eigen lichaam (bv. zich verplaatsen bij het innemen van een standpunt) horen hierbij.
- **Schematisch:**
Tekeningen of schema's geven de situatie weer op papier. Denk aan: prentenboeken met afgebeelde dieren, memory-kaarten, of de stippen op een dobbelsteen.
- **Abstract:**
Werken met cijfers (bv. 2) of formele begrippen (bv. driehoek, lengte, meter, AB-patroon). In de kleuterklas gebeurt dit meestal in combinatie met een concrete (bv. twee appels, een driehoekige logiblok) of schematische (bv. tekening van twee appels, een getekende driehoek) voorstelling.

3. Activiteit lokt hoge betrokkenheid uit

Wiskundige activiteiten moeten aansluiten bij de leefwereld en de interesses van de kinderen, alsook bij hun ontwikkelingsniveau (zone van naaste ontwikkeling).

Wees kritisch: *Zijn ze betrokken door de wiskunde, of vooral door het verhaal eromheen?* Binnen het nieuwe kennisrijke curriculum zijn veel thema's geschikt om rond wiskunde te werken. Bij het thema *Egypte* kan je kleuters eerst vrij laten experimenteren met materialen, vooraleer je gerichte wiskundige prikkels geeft in de themahoek, bouwhoek of zandtafel (bv. rond de vorm van een piramide).

4. Aandacht voor betekenisvolle situaties

Kleuters kunnen meer betrokkenheid tonen bij het tellen van snoepjes dan bij het tellen van blokken, maar dat maakt de eerste telsituatie nog niet automatisch betekenisvol. Snoepjes tellen, kan betekenisvol zijn in de context van een feest voor vier kinderen waarbij elk kind precies één snoepje krijgt. *Hebben we met deze (drie) snoepjes voldonde? Wat doen we met dit (vijfde) snoepje?* Blokken tellen, is mogelijk betekenisvol in de bouwhoek. *Hoeveel blokken hebben we nodig om deze constructie te bouwen? Hoe kunnen we de blokken eerlijk verdelen?*

5. Herhaling in verschillende contexten

Zorg ervoor dat dezelfde wiskundige doelen op verschillende momenten en in diverse activiteiten terugkomen. Herhaling is essentieel, zowel binnen een schooljaar als over schooljaren heen. Door te herhalen heb jij als leerkracht veel observatiekansen en krijgen jouw kleuters veel leer-kansen. Herhaling biedt de ruimte om de wiskundige concepten verder uit te diepen.

STRATEGIEËN VOOR KRACHTIGE WISKUNDIGE INTERACTIES

Bij krachtige interacties luisteren we naar elkaar en bouwen we verder op elkaars ideeën. Tijdens krachtige wiskundige interacties krijgen kleuters veel kansen om wiskundetaal te horen én zelf te

gebruiken. Op die manier ondersteunen en stimuleren deze interacties wiskundige denkprocessen.

Bewust stilstaan bij de wiskundetaal die je gebruikt, is een eerste belangrijke strategie. Daarnaast kan je ook door modelleren, vragen stellen en feedback geven wiskundetaal binnenbrengen. Wij visualiseren deze vier strategieën met een werkkoffer. Wiskundetaal vormt je werkkoffer die de drie andere strategieën samenhoudt. Deze strategieën zijn als het ware ondergedompeld in de wiskundetaal. Als kleuterleerkracht heb je die werkkoffer altijd bij: je weet welke strategie je wanneer kan inzetten en kiest bewust wat op dat moment het beste lijkt voor jou en je klas.

Strategie 1: Wiskundetaal

Wiskundetaal omvat in de eerste plaats wiskundige begrippen zoals twee, veel, verdelen, hoog, lengte, groter, vierkant, balk, spiegelbeeld. In de nieuwe minimumdoelen staan per deeldomeinen (bv. getal-kennis, meten en metend rekenen) verschillende begrippen expliciet opgesomd. Taal is echter ruimer dan woordenschat. Het gaat ook om specifieke zinsconstructies zoals 'eerlijk verdelen in twee groepen', 'is even hoog als' of 'de kast is twee stokken lang' en om het kunnen verwoorden van wiskundige redeneringen (bv. "Als ik de krallen één voor één opzij leg, dan kan ik beter bijhouden welke ik al geteld heb.")

Als leerkracht gebruik je zelf frequent, correct en precies wiskundetaal. Dat spreekt voor zich, maar het loont om hier af en toe bewust bij stil te staan. Deze richtvragen helpen hierbij:

- Welke wiskundige begrippen komen in jouw klas/school aan bod? Zijn al de nodige begrippen afgedekt? Raadpleeg hiervoor de minimumdoelen en het leerplan.

- Hoe kan je nog meer wiskundetaal verwerken in wat je vertelt? Vergelijk:
 - In het bos vonden we kastanjes. Ik heb ze voor jullie meegebracht.
 - Gisteren gingen we naar het bos. Daar verzamelden we véél kastanjes. Ik heb ze in deze grote zak gestopt. Wat is de zak zwaar!
- Gebruik je de wiskundige begrippen consistent en correct? Denk bijvoorbeeld aan:
 - Gebruik je het woord 'patroon' of zeg je een reeks of rijtje? Gebruik je 'patroon' steeds correct, of ook bij een willekeurige rij of om de eenheid te benoemen?
 - Gebruik je het woord 'punt', of eerder stip?

Het kan helpen om per periode een focus te bepalen: welke wiskundige concepten wil je extra in de kijker zetten (zie L-14)? Dan kan je oplijsten welke wiskundetaal hieraan gerelateerd is en hoe je die betekenisvol kan verwerken in je activiteiten, routines en hoekenwerk. Door langere tijd te focussen op enkele wiskundige concepten, creëer je veel herhaling en dus veel observatie- en leeransen.

Bij jonge kinderen is het belangrijk dat je nieuwe woordenschat voldoende visueel ondersteunt met handelingen (bv. armen hoog houden als je het hebt over groot, twee tonen met je vingers als je het hebt over twee) of concreet materiaal (bv. wijs naar de drie bloemen in de vaas als je het hebt over drie bloemen). Voor jonge kinderen is het soms nog moeilijk om informatie te verwerken die je enkel verbaal aanbiedt.

Het aanbieden van wiskundetaal is belangrijk voor alle kinderen, maar zeker voor kinderen uit gezinnen met een lage sociaaleconomische status of een andere thuistaal. Onderzoek toont dat zij, ondanks vele informele wiskundige ervaringen op school (bv. herfstvruchten verzamelen in het bos), moeite hebben om deze te koppelen aan formele wiskundige begrippen (bv. erbij doen, sorteren). Extra leeransen zijn dus nodig.

Strategie 2: Modelleren

Bij het modelleren sta je model voor de kinderen: je toont stap voor stap de wiskundige handelingen die je wil aanleren, zodat kleuters die kunnen overnemen. Dit biedt enorm veel kansen om wiskundetaal toe te voegen, waardoor kleuters ook de taal leren om hun eigen wiskundig denken en handelen te verwoorden.

Modelleren is een goede strategie om nieuwe leerinhouden aan te brengen tijdens instructie. Modelleren staat centraal in het GRRIM-model, waarin je eerst als leerkracht voordoet (modelleren) en daarna geleidelijk de ondersteuning afbouwt (de fasen *ik – wij – jullie – jij*). Daarnaast kan modelleren ook een waardevol element van spelbegeleiding zijn, een andere effectieve didactiek voor kleuters. Door te modelleren, voeg je nieuwe prikkels toe aan het spel en verrijk je tegelijk de taal.

Hoe ziet modelleren er concreet uit?

- Spreek in de ik-vorm.
- Focus op het wiskundig probleem en verwoord elke stap van je denkproces, zodat kleuters kunnen volgen wat je doet/denkt.
- Vertel ook *waarom* je iets doet of denkt, want dat is voor kleuters niet vanzelfsprekend:
 - 'Ik leg de steentjes mooi op een rij om ze te tellen. *Zo zie ik beter welke steentjes ik al geteld heb en welke nog niet.*'
 - 'Oh, ik hoop dat ik een twee gooi *want dan mag ik een gelukskaart trekken.*'
 - 'Ik ga nog een kleine schep zand nemen, *want mijn emmer zit al bijna vol.*'

Soms zijn kleuterleerkrachten bezorgd dat modelleren te sturend zou zijn en de creativiteit van kleuters beperkt. Modelleren kan ook prima in een open activiteit om kleuters die vastlopen te ondersteunen. Kijk maar even naar deze twee voorbeelden.

INSTRUCTIEMOMENT IN DE KRING ROND HET HERKENNEN EN BENOEMEN VAN VLAKKE FIGUREN (MD 2.4.2)	BEGELEID SPEL IN DE BOUWHOEK ROND HET MAKEN VAN CONSTRUCTIES (MD 2.4.13)
<p>Vandaag gaan we leren over de verschillende vormen en hoe we die noemen. Ik heb hier een blauwe vorm. Hoe noemen we zo'n vorm ook alweer? Is het een driehoek of een vierhoek? Of is het misschien een cirkel? Ik kan eens voelen of er hoeken zijn, want dan weet ik of het een cirkel is of een vorm met hoeken. Oh ja, ik voel iets scherp, dus het is zeker geen cirkel. Om te weten welke vorm het precies is, moet ik tellen hoeveel hoeken er zijn. Er zijn één, twee, drie hoeken aan deze vorm. Dan moet het wel een driehoek zijn.</p>	<p>Juf Eva merkt dat de magnetische tegels in de bouwhoek populair zijn om op elkaar te stapelen, maar dat de kleuters niet echt komen tot het maken van constructies. Ze besluit mee te spelen en het bouwen te modelleren: Ik zie dat jullie allemaal torens aan het maken zijn met de magnetische tegels. Ik ben benieuwd of je er ook een huis mee kan bouwen. Ik ga eerst nadenken hoe een huis eruit ziet en wat ik nodig heb, want dan kan ik een plan bedenken en alles klaarleggen. Een huis heeft een vloer, muren en een dak. Voor de vloer en de muren neem ik vierkante tegels. Voor het dak kan ik driehoeken gebruiken, want ik wil zo'n dak maken (toont met haar handen een driehoek).</p>

Strategie 3: Vragen stellen

Als leerkracht kan je heel wat handelingen, denkprocessen en taal ontlocken door vragen te stellen terwijl kleuters het materiaal of de situatie onderzoeken. Je biedt wiskundetaal aan en je lokt die tegelijkertijd ook uit. Hierbij is het belangrijk dat je kleuters voldoende tijd geeft om te antwoorden en dat je je vraag afstemt op de talige en wiskundige ontwikkeling van een kind.

Er zijn gesloten vragen waarbij de kleuter kan antwoorden met een handeling of één kort en specifiek antwoord. Deze vragen kunnen een kleuter houvast en vertrouwen geven, en een opstap bieden naar een open vraag. Open vragen nodigen uit tot een uitgebreider antwoord. Ze peilen naar redeneringen en zijn daardoor uitdagender, zowel taalkundig als wiskundig. In de tabel zie je verschillende vraagsoorten met een voorbeeld.

	VRAAGSOORT	VOORBEELD	REACTIE VAN DE KLEUTER
GESLOTEN	Doe	"Duid de cirkel aan."	Een handeling
	Ja/nee	"Is de aap de zwaarste?"	Ja/nee
	Aanvulzin	"Deze zak is klein, maar deze is ..."	Eén woord
	Vraagwoord (gesloten)	"Welke vorm is dit?" "Waar is de driehoek?"	Eén woord of handeling
OPEN	Vraagwoord (open)	"Hoe weten we of we genoeg appels hebben?" "Wat is het verschil tussen een driehoek en een vierhoek?"	Uitgebreider antwoord
	Wat als/hoe anders	"Wat als ik vanaf hier begin te tellen (zijn het er dan evenveel)?"	Uitgebreider antwoord

Voor veel kleuters is het verwoorden van hun denkproces moeilijk, zeker wanneer hun taalontwikkeling moeilijker verloopt. Je kan hen ondersteunen door hen wiskundig uitdagende doe-vragen te stellen waarbij ze zelf niets hoeven te verwoorden. Denk aan: "Verdeel deze appels eerlijk tussen jou en mij" of "Waar staat het cijfer 9?". Daarnaast is het belangrijk om hun voldoende leeransen te bieden bij het verwoorden van hun denkprocessen. Dat kan aan de hand van open vragen binnen hun zone van naaste ontwikkeling, bv. "Hoe kunnen we nagaan hoeveel besen er precies zijn?" of "Hoe wist je dat het een vierhoek was?". Geef hen hierbij voldoende tijd om te antwoorden. Geef eventueel een aanzet (bv. "Ik zag je de hoeken van de vorm tellen.") en bouw verder op hun antwoord door te herformuleren of uit te breiden (zie Strategie 4: Feedback geven).

Strategie 4: Feedback geven

Feedback helpt kleuters om stil te staan bij hun eigen aanpak. Door zo precies mogelijk te beschrijven wat je opmerkt bij het kind, geef je taal aan hun handelen. Feedback kan gericht zijn op het product én op het proces. Bij procesgerichte feedback leg je niet de nadruk op wat juist of fout is, maar benoem je de processen die een kind laat zien en die van belang zijn. Procesgerichte feedback helpt kleuters om inzicht te krijgen in de aanpak die leidt tot het juiste antwoord, en kan zo hun ontwikkeling verder stimuleren.

- Bv. 'Jij probeerde eerst de blokken naast elkaar te zetten, en zette ze daarna op elkaar, knap hoor!'
- Bv. 'Je zei het patroon luidop en zo hoorde je hoe je het moest verderzetten.'

Er bestaan verschillende technieken om via feedback wiskundetaal toe te voegen:

TECHNIEK	BESCHRIJVING	VOORBEELD
Situatie beschrijven	Het kind doet iets, maar geeft hier zelf nog geen taal aan. De leerkracht voegt wiskundetaal toe door het product en/of proces te benoemen.	De kleuter bouwt een toren. Leerkracht: 'Je zette alle blokken <u>op</u> elkaar en maakte zo een <u>hoge</u> toren.'
Herformuleren	Het kind zegt zelf iets. De leerkracht herformuleert de uiting van het kind met andere wiskundetaal.	Kleuter: 'Ik wil dat iedereen <u>evenveel</u> koekjes krijgt'. Leerkracht: 'Je wil de koekjes <u>eerlijk verdelen</u> over alle kindjes'.
Uitbreiden	Het kind zegt iets. De leerkracht bouwt hierop verder door veel taal toe te voegen.	Kleuter: 'Heel de tijd groen-blauw, groen-blauw'. Leerkracht: 'Klopt, groen-blauw is de <u>patrooneenheid</u> . Het is het deeltje dat steeds <u>opnieuw herhaald</u> wordt'. (Ondersteun dit visueel: Duid de patrooneenheid aan met je handen en schuif je handen eenheid per eenheid op om de herhaling duidelijk te maken.)

Een interactie hoeft niet te eindigen bij de feedback. Je kan de interactie rijker maken door nieuwe informatie, modelleren of vragen³.

- Als het kind nog moeite had met de opdracht: stel een makkelijkere vraag, deel de vraag op in deelvragen, geef een verbale of visuele tip, modelleer de aanpak.
Bv. 'Jij telde heel snel en sloeg zo enkele blokken over. Zullen we samen eens rustig opnieuw tellen en de blokken één voor één aanraken? Zo zijn we zeker dat we elke blok tellen.'
- Als het kind de opdracht al vlot kon: stel een vraag die dieper of breder gaat, geef nieuwe informatie, maak de opdracht iets moeilijker.
Bv. 'Jij gebruikte afwisselend een blauwe en een rode parel. Zo maakte je een patroon met telkens opnieuw blauw-rood. De eenheid in jouw patroon was dus blauw-rood. Goed gedaan. Zie jij welke eenheid het patroon van Jules heeft?'

EEN VOORBEELD VAN EEN KRACHTIGE WISKUNDIGE INTERACTIE

In de praktijk laat je de verschillende strategieën door elkaar aan bod komen, telkens afgestemd op de kleuters met wie je in interactie gaat. Een voorbeeld:

In de tweede kleuterklas van juf Liesbeth leren de kleuters deze week over de jagers-verzamelaars binnen het thema Prehistorie. In de themahoek zijn Cilou en Imane volop bezig met het verkennen van de materialen, waaronder de noten en vruchten die verzameld werden. Juf Liesbeth gaat een kijkje nemen.

"Kijk, juf!" roept Cilou enthousiast. "Wij hebben al die al verzameld." Juf Liesbeth knikt onder de indruk en ziet meteen een kans om na te gaan of de meisjes hoeveelheden kunnen vergelijken. "Knap hoor, jullie hebben al veel noten verzameld. Ik zie walnoten en kastanjes in jullie kommetjes. Waarvan hebben jullie er het meest kunnen verzamelen, denk

je?" Cilou kijkt naar de noten en zegt meteen: "Walnoten. Die hebben we heel veel." Juf Liesbeth beaamt: "Inderdaad, jullie hebben heel veel walnoten, dat zie je meteen. Er liggen maar een paar kastanjes. Ik vraag me af of jullie genoeg zouden hebben om aan alle kinderen uit de klas één walnoot te geven."

"Ja, wij hebben er echt super veel en nog en nog", merkt Imane op. Juf Liesbeth lacht. "Het zijn er inderdaad veel. Maar zijn het er genoeg? Hoe zouden we kunnen nagaan of we genoeg noten hebben om er aan elke kleuter één te geven?" Juf Liesbeth houdt haar vinger tegen haar kin en denkt mee na.

Cilou begint luidop te tellen, Imane treedt haar snel bij: "één, twee, drie, ... negentien, twintig." Juf Liesbeth is onder de indruk: "Wow, meisjes, wat hebben jullie samen knap tot twintig geteld. Maar het totaal aantal walnoten is niet twintig. Ik denk dat jullie enkele walnoten dubbel geteld hebben. Ik zal het eens voordoen. Ik tel de walnoten rustig één voor één. De walnoten die ik al geteld heb, leg ik aan de kant. Zo kan ik de tel goed bijhouden. Één, twee, ... achttien. Er zijn achttien walnoten."

³ Zie ook Wijns, N., Op 't Eynde, E., & Torbeyns, J. (2022). *Wiskunde in de kleuterklas via prentenboeken*. Basis, 8, L2-L9.

Wanneer alle kleuters even later in de kring zitten, laat juf Liesbeth de meisjes vertellen wat ze gedaan hebben. "Wij hadden heel veel noten verzameld," zegt Imane. "Achttien!" vult Cilou aan. "Ja, dat klopt." Zegt juf Liesbeth. "Zouden dat voldoende noten zijn om aan elke kleuter één noot te geven? Wat denken jullie?" Warre knikt enthousiast. "Warre, jij denkt dat er genoeg noten zullen zijn? Waarom denk je dat?" "Omdat het kommetje vol is," merkt Warre op. "Goed gezien Warre, het kommetje zit helemaal vol met noten. Hebben we er dan zeker genoeg?"

Juf Liesbeth wil de kleuters allemaal aan het denken zetten: "Bespreek even met je schoudermaatje wat jij denkt: hebben we genoeg noten of te weinig? Hoe kunnen we dit precies onderzoeken?" De kleuters bespreken even per twee en dan blikt juf Liesbeth met hen terug in de grote groep. "Wie denkt dat er genoeg noten zullen zijn?" Enkele kleuters steken hun hand op. "Oké, dus de anderen denken dan dat we er te weinig zullen hebben. Hoe zouden we dit nu kunnen onderzoeken?"

NOG ENKELE TIPS OM ZELF AAN DE SLAG TE GAAN

Wil je de wiskundige interacties in jouw klas nog krachtiger maken? Enkele praktische tips:

- Bepaal een focus: Wiskunde is een breed domein. Kies daarom bewust één onderdeel waarop je gedurende een bepaalde periode wilt focussen. Zorg voor enkele geleide activiteiten rond deze doelen en maak ruimte tijdens het hoekenwerk om mee te spelen met de kleuters en ook op deze doelen te focussen.
- Een voorbereide kleuterleerkracht is er vier waard: schrijf de wiskundetaal die je in de focus wil zetten expliciet op voor jezelf, en eventueel ook voor je kleuters. Zo herinner je jezelf eraan om deze te gebruiken. Denk ook na over wat je zou kunnen modelleren tijdens je instructie of spelbegeleiding. Welke gesloten en open vragen kan je stellen?

- Zet je wiskundebril op: Ga rond in de verschillende hoeken van je klas en zoek naar wiskundige leerkanalen. Overloop je weekplanning en ga na in welke routines je wiskunde kan integreren. Een voorbeeld: In basisschool *Klavertje Vier-sel* hangt bij de jongste kleuters een stappenplan in de gang. De cijfers 1 tot 3 komen duidelijk in beeld. Voor de leerkracht is het een visuele reminder om de rangtelwoorden (eerst, tweede, derde) te gebruiken.

- Teamwork makes the dream work: Ga met je collega's rond de tafel zitten en maak afspraken over wat in welke klas aan bod komt. Hoe kan je op elkaar verder bouwen en zorgen voor voldoende herhaling?

Meer lezen?

Wijns, N., Torbeyns, J., Rabaut, H., & Verschaffel, L. (2024). *Alle kleuters tellen mee*. Brugge: Die Keure.

Klavertje Vier-sel kWikt!

Klavertje Vier-sel in Zandhoven is een kleine school met een hecht team. "Samen kijken, denken en beslissen: dat is onze kracht," zegt beleidsondersteuner en zorgcoördinator Leen Van Soom. Die kracht vormde de motor van het project Krachtige Wiskunde Interacties met Kleuters (kWIK)¹, waarin de school onderzocht hoe spel kan bijdragen aan sterkere wiskundige taal- en denkvaardigheden bij kleuters.

VANUIT SPEL NAAR WISKUNDIG DENKEN

Spel vormt al jaren het hart van het kleuteronderwijs in Klavertje Vier-sel, een basisschool met twee kleuterklassen. "Spel is de plek waar kinderen verkennen, betekenis geven, experimenteren en leren," stelt Leen Van Soom. Tijdens haar opleiding tot schoolontwikkelaar verdiepte ze zich in de *Didactiek van de Drie V's* (De Haan, 2012)²: Verkennen, verbinden, verrijken. Vanuit die bril stelde het team zich de vraag: "Hoe kunnen we spel zo inzetten dat het de wiskundetaal van kleuters versterkt?"

OP ZOEK NAAR EXPERTISE: SAMENWERKING MET ONDERZOEK

Tijdens een inspiratiedag van de Vlaamse Onderwijsraad maakte Leen kennis met het onderzoek van Nore Wijns (KU Leuven) (zie L-2). "We trokken onze stoute schoenen aan en namen contact op," vertelt Leen. "Nore reageerde enthousiast: 'Meestal komt de vraag voor samenwerking

vanuit de onderzoekswereld, maar nu komen jullie naar mij. Hoe fijn is dat?'"

Samen dienden ze een projectaanvraag in bij Leerpunt. Ook de Pedagogische begeleidingsdienst OZCS Vorselaar was betrokken. Het werd het begin van een intensief traject. Leen: "We werkten samen als gelijkwaardige partners. Het project was kleinschalig en vertrok volledig vanuit onze eigen vragen, beginsituatie en noden, niet vanuit een opgelegd model. Dankzij de steun van Leerpunt konden we een jaar lang intensief samenwerken met Nore. Dat gaf ons team niet alleen inhoudelijke expertise, maar ook de financiële ruimte om het project uit te rollen."

HELDERE DOELSTELLINGEN

Leen: "We hebben duidelijke doelstellingen geformuleerd en een concreet stappenplan uitgewerkt. Stap voor stap bekeken we: wat hebben wij als school nodig en hoe pakken we dat aan?"

TEKST

Isabel Rots

¹ Gefinancierd via de implementatieprojecten evidence-informed werken van Leerpunt.

² De Haan, D. (2012). *Verkennen, verbinden, verrijken: Didactiek voor een goede interactie met jonge kinderen. In Basistraining voor- en vroegschoolse educatie.*

De vijf centrale doelstellingen waren:

- Het team professionaliseren door de kennis over vroege wiskundige ontwikkeling te vergroten.
- Een observatietool ontwikkelen om de wiskundige ontwikkeling van kleuters in kaart te brengen.
- De kwaliteit van de leerkracht-kind interacties in het domein wiskunde versterken.
- Een evidenceinformed onderzoekscultuur bevorderen.
- Ouderbetrokkenheid stimuleren.

SAMEN LEREN ALS TEAM

Het project is altijd een teamverhaal geweest. Dankzij de financiële steun van Leerpunt was er een schooljaar lang elke maandag een extra leerkracht op school zodat het kleuterteam tijd en ruimte had voor overleg, reflectie en verdieping. Onderzoeker Nore Wijns bracht wetenschappelijke inzichten en concrete ideeën mee, ging observeren in de kleuterklassen, gaf feedback en reflecteerde mee.

EEN GRONDIGE START: DE EXPLORATIEFASE

“Tijdens de eerste fase hebben we onze beginsituatie heel precies in kaart gebracht,” vertelt Leen. “We bekeken welke materialen we al hadden, hoe onze hoeken ingericht waren en waar er kansen lagen voor wiskundige interacties. We onderzochten ook de wiskundetaal van onze kleuters: welke begrippen kennen ze al, waar zitten hiaten? Evidence-informed werken begint met goed in kaart brengen wat er is. Samen met Nore hebben we die cyclus stap voor stap doorlopen. We kregen input en analyseerden samen.”

INTERVENTIEFASE: SAMEN LEREN, SAMEN ZOEKEN EN SAMEN GROEIEN

In de volgende fase probeerde het team de nieuwe inzichten uit in de klas. Leen: “Nore observeerde hoe leerkrachten wiskundetaal gebruik-

ten, welke kansen spontaan ontstonden tijdens spel en routines en hoe kinderen daarop reageerden. Die observaties vormden telkens het vertrekpunt voor een gesprek. We namen ook videofragmenten op, zodat we achteraf samen konden analyseren: wat ging al goed en waar liggen nog kansen?”

Een van die fragmenten toonde een spelmoment over patronen: “Het ging over patronen en de eenheid binnen een patroon. Door samen te kijken, zagen we hoe belangrijk het is om begrippen als *patroon* en *eenheid* expliciet te benoemen. We nemen die woorden nu veel bewuster in de mond. We verwoordden veel duidelijker wat we zien en wat we bedoelen. Dat helpt kinderen om wiskundige begrippen echt te begrijpen.”

Op basis van de gezamenlijke analyses formuleerde het team nieuwe acties die ze opnieuw in de klas uitprobeerden. Zo ontstond een dynamisch leerproces waarin plannen, uitproberen, observeren en bijsturen elkaar voortdurend versterken.

De leraar doet ertoe

Voor Leen is het duidelijk: je hoeft kleuters niet alles “in te lepelen”: “Kleuters nemen enorm veel op. Maar als je wil dat iets écht verankerd raakt als basis voor het eerste leerjaar, dan moet het ingebed zijn in betekenisvol spel en in sterke interacties.”

De rol van de leraar is daarbij cruciaal, meent Leen: "Durf jezelf als leerkracht te observeren: welke gesprekken voer ik met kinderen? Welke begrippen gebruik ik? Verwoord ik mijn eigen denkstappen hardop? Kleuters moeten die wiskundetaal horen en gebruiken in interactie met de juf. Dat gesprek, dat samen denken: dát helpt hen vooruit. Als je goed weet waar een kind staat, wat het nodig heeft en wat de volgende stap is, dan kun je echt het verschil maken. Daarom hebben we veel aandacht besteed aan het versterken van onze leerkrachten. Het verhaal dat Nore bracht, moest kunnen landen. We hebben daar bewust tijd voor gemaakt."

Een uitgewerkte leerlijn en jaarplanning ...

Het team ontwikkelde samen met Nore een duidelijke leerlijn wiskunde die aangeeft welk aanbod er wanneer moet zijn.

Leen: "We hebben bekeken wat we verwachten van de jongste kleuters, van de vierjarigen en van de vijfjarigen. Bijvoorbeeld: akoestisch tellen tot 10 bij de driejarigen, tot 20 bij de vierjarigen en vooruit en achteruit tellen bij de oudste kleuters."

De leerlijn loopt van de 2,5-jarigen tot de 5-jarigen en is ook verfijnd binnen elke leeftijdsgroep. Op basis van dat aanbod werkte het team samen met Nore een concrete jaarplanning uit. Elke twee maanden staat een wiskundig thema centraal, waardoor de opbouw doorheen het schooljaar helder en haalbaar blijft.

... gekoppeld aan prentenboeken

Het kWik-project gaf wiskunde een duidelijkere plaats in de kleuterklassen van Klavertje Vier-sel, niet als losse lesjes maar ingebed in betekenisvolle thema's.

"Wij vertrekken al jaren vanuit prentenboeken," geeft Leen aan. "We werken telkens vier weken

Leen Van Soom: "Wat dit project zo sterk maakt, is dat we als team open en nieuwsgierig kijken. We bespreken eerlijk onze observaties."

rond een thema. Dat zit ingebakken in ons team en sluit aan bij hoe kleuters leren: via verhalen, taal en rijke contexten."

Samen met Nore ging het team op zoek naar prentenboeken die sterke wiskundige kansen bieden. "We koppelden onze wiskundedoelen aan prentenboeken die de belangrijke begrippen ondersteunen. Zo blijft wiskunde betekenisvol, herkenbaar en dicht bij de leefwereld van kleuters."

Het team selecteerde prentenboeken voor de verschillende wiskundedomains, zoals getallen en cijfers, meten en patronen. Leen: "We kozen boeken op maat van elke leeftijdsgroep. Een kind dat van de eerste naar de derde kleuterklas gaat, zal met vijftien wiskundig rijke prentenboeken gewerkt hebben."

Periode	Algemeen wiskundig thema	Prentenboek 3-jarigen	Prentenboek 4-jarigen	Prentenboek 5-jarigen
September-oktober	Getallen: Hoeveelheden bepalen + representaties	Het nummer één telboek 		
November-december	Ruimte: Begrippen (in, op, boven, onder, jongste kleuters) + vormen (oudste kleuters)	Waar is kat? 		

Observatie-instrument als houvast

Parallel aan de jaarplanning ontwikkelde het kleuterteam van Klavertje Vier-sel, samen met Nore, een observatie-instrument dat leerkrachten duidelijk zicht geeft op wat kleuters al beheersen. Het biedt houvast om hun wiskundige ontwikkeling te volgen en gerichte ontwikkelkansen te creëren.

“Het is een A4 dat met het kind meegroeit doorheen het kleuteronderwijs,” legt Leen uit. “Per leeftijd noteren we wat we willen observeren. Zo krijgen we een helder beeld van de wiskundige ontwikkeling van elk kind.”

Het instrument ondersteunt gericht kijken in de klas. “Als de juf van de jongste kleuters merkt dat een kind al tot tien of twintig kan tellen, duidt ze dat aan. Dat doen we voor alle wiskundige concepten in onze jaarplanning. De volgende juf ziet meteen waar een kind staat en waarop ze verder kan bouwen.”

De leeftijden zijn richtinggevend. “Er gaan nog geen alarmbellen af als een kleuter in de eerste

klas nog niet tot tien kan tellen,” stelt Leen. “Het is wel een signaal om dat kind goed op te volgen.”

Om extra administratie te vermijden, koppelde het team de observaties aan de prentenboeken en thema’s waarmee ze sowieso werken. Elke periode staat een prentenboek centraal, gelinkt aan specifieke wiskundedoelen. “In september en oktober werken de jongste kleuters met *Het grote nummer 1 telboek*. Dan focussen we op cijfers, getallen en hoeveelheden. De juf weet: in deze periode kijk ik daar extra bewust naar.”

Die focus houdt het werkbaar. Leen: “Je kunt niet alles de hele dag observeren. Daarom maken we keuzes: wat vinden we belangrijk, wat observeren we gericht en wat hoort echt in het instrument?”

Het observatieblad is nu nog gebaseerd op het leerplan ZILL. Nu de school overstapt naar Op-stap, bekijkt het team welke aanpassingen nodig zijn. “We bepalen opnieuw waar we de lat moeten leggen en welke doelen nieuw zijn. Zo merkten we dat ‘spiegelen’ ontbrak. Dat voegen we nu toe.”

Een deeltje van het observatie-instrument

KLAVERTJE VIER-SEL

Leer
punt

 Vlaanderen
is onderwijs & vorming

Observatie instrument

In dit observatie-instrument schrijven we wat we willen observeren bij de kleuters, op de verschillende leeftijden. We duiden telkens in de kleur van de leeftijd (cfr, Gele, rode, blauwe vrienden) aan op welke leeftijd dat specifieke kind al iets beheerst. Zo krijgen we een overzicht van de ontwikkeling van het kind.

Bv.

Domein getallen	3-jarigen	4-jarigen	5-jarigen
Hoeveelheden bepalen	Herkent de vingerbeelden tot drie.	Herkent de vingerbeelden tot vijf.	Herkent de tien vingerbeelden.

GETALLEN	3-jarigen	4-jarigen	5-jarigen
Representaties		Herkent <input type="checkbox"/> Kwadraatbeeld tot 6 <input type="checkbox"/> Dobbelsteenbeeld tot 6	Herkent <input type="checkbox"/> Cijfers tot 10
Hoeveelheden bepalen			
Akoestisch tellen	<input type="checkbox"/> tot 10	<input type="checkbox"/> tot 20	<input type="checkbox"/> meer dan 20
Synchroon tellen	<input type="checkbox"/> tot 3	<input type="checkbox"/> tot 6	<input type="checkbox"/> tot 10
Resultatief tellen	<input type="checkbox"/> tot 3	<input type="checkbox"/> tot 6	<input type="checkbox"/> tot 10
Subiteren	<input type="checkbox"/> tot 3		<input type="checkbox"/> tot 5

Een essentieel uitgangspunt: het team ontwikkelt het document samen. "Ik zou het zelf kunnen maken, maar dat willen we bewust niet," benadrukt Leen. "Leerkrachten moeten mee in het leerplan duiken en mee nadenken. Daar maken we tijd voor. Anders wordt het iets dat je gewoon volgt zonder te begrijpen waarom. En dan werkt het niet."

Ouders betrekken

Ouderbetrokkenheid was ook een belangrijk doel van het kWik-project. Leen: "Ik geloof dat elke ouder het beste wil voor zijn kind. Maar soms zijn er drempels waardoor ouders de weg naar de school niet vinden. Daarom moeten wij de eerste stap zetten en hen actief aanspreken."

Het team van Klavertje Vier-sel wilde ouders op een eenvoudige en toegankelijke manier meenemen in het wiskundeverhaal. "We wilden tonen waar we mee bezig zijn, welke begrippen aan bod komen en hoe ouders thuis kunnen aansluiten," vertelt Leen. Daarom ontwikkelden ze korte ouderbriefjes bij elk prentenboek en bij elk wiskundig thema.

Het project was kleinschalig en vertrok volledig vanuit onze eigen vragen, beginsituatie en noden, niet vanuit een opgelegd model.

Het team maakte ook audio-opnames van de prentenboeken zodat kinderen ze thuis kunnen beluisteren. Vaak hoort daar een kleine opdracht bij: een zoekopdracht, een foto-opdracht of een speelse activiteit. "Bij de vijfjarigen vroegen we bijvoorbeeld om een foto te nemen van iets dat precies één meter lang is," illustreert Leen. "Alle kinderen kregen een papieren meetlint mee naar huis dat we hadden afgeknipt op één meter."

De school werkt ook samen met Wereld-Delen, een vrijwilligersorganisatie die taalondersteuning biedt aan kinderen die thuis geen Nederlands spreken. Via pre-teaching verkennen deze kinderen het prentenboek en de opdrachten

vooraf, zodat ze nadien met meer vertrouwen kunnen deelnemen in de klas én thuis.

En het werkt. Leen: "Vooral de oudste kleuters zijn heel zelfstandig. Als zij goed begrijpen wat ze moeten doen, maken ze hun ouders warm: 'Kijk, dit moet ik zoeken!' Ouders sturen foto's door van kinderen die met hun meter naast de radiator staan of vertellen dat hun kleuter patronen ontdekt in de winkel."

Hoewel de school niet kan bepalen wat er thuis gebeurt, kan ze wel stimuleren. "We planten zaadjes," meent Leen. "Op school maken wij het verschil. Door kinderen iets concreets mee te geven, proberen we onze impact een stukje te verlengen."

SAMEN IMPACT MAKEN

Door het kWik-project leerde het team om wiskundige interacties veel bewuster in te zetten. Niet alleen tijdens instructie of spel, maar ook in dagelijkse routines. Leen geeft een voorbeeld: "Op de speelplaats staan onze kinderen niet in een rij, maar in een vierkant. Dan benoemen we bewust: dit is een hoek, dit is een zijde."

Wanneer Leen terugblijkt op het traject, is ze vooral trots op de groei bij de kinderen én bij het team. "Wat dit project zo sterk maakt, is dat we als team open en nieuwsgierig kijken. We bespreken eerlijk onze observaties: wat bieden we aan, hoe vaak en in welke context? Leerkrachten voelen zich veilig om vragen te stellen, twijfels te uiten en samen te zoeken naar wat beter kan."

We verwoorden veel duidelijker wat we zien en wat we bedoelen. Dat helpt kinderen om wiskundige begrippen echt te begrijpen.

De intense samenwerking met onderzoeker Nore Wijns was een enorme meerwaarde: "Omdat Nore een jaar lang bij ons op school aanwezig was, ontstond een sterke brug tussen theorie en praktijk. Ze vertaalde wetenschappelijke inzichten helder naar onze klaswerking, waardoor leerkrachten er meteen mee aan de slag konden." Dat heeft tot zichtbare resultaten geleid. Alle driejarigen kunnen nu bijvoorbeeld een AB-patroon leggen. Door patronen herhaaldelijk en doelgericht aan te bieden, ziet het team duidelijke vooruitgang.

Ook de eerste testresultaten van leerlingen die nu in het eerste leerjaar zitten, tonen mooie groei, ook bij kinderen die thuis minder kansen krijgen. Leen: "Dat is fijn om te zien, maar we moeten dit op langere termijn blijven opvolgen. Verandering vraagt tijd. Het plan dat we samen met Nore opstelden, hebben we kunnen realiseren. Nu bouwen we verder: waar staan we, wat werkt, wat kan anders? Binnen enkele jaren willen we in de lagere school een duurzaam effect zien van de investeringen die we vandaag doen."